

INFLUÊNCIA DE FATORES ESTRESSORES NA PREVALÊNCIA DOENÇAS INTESTINAIS FUNCIONAIS EM ESTUDANTES DE MEDICINA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 21/07/2024](#)

**INFLUENCE OF STRESSOR FACTORS ON THE PREVALENCE OF
FUNCTIONAL BOWEL DISEASES IN MEDICAL STUDENTS**

**INFLUENCIA DE FACTORES ESTRESORES EN LA PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES FUNCIONALES DEL INTESTINAL EN ESTUDIANTES DE
MEDICINA**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12793381

Yasmin Soares Vilarinho Félix¹; Mayara Ladeira Coêlho²; Conceição de
Maria Aquino Vieira Clairet³; João de Jesus Cantinho Júnior⁴; Alice Lima
Rosa Mendes⁵; Danilo Antonio Giarola⁶; Klégea Maria Câncio Ramos
Cantinho⁷; Suely Moura Melo⁸; Caroline Nogueira Paranhos⁹

RESUMO

Os primeiros relatos de Doenças Funcionais Intestinais (DFI) são de 1940. A caracterização, pelos critérios de Roma IV, engloba 26 patologias. Sua etiologia permanece multifatorial, entretanto, possui associação importante a distúrbios emocionais. E o ambiente universitário médico, especialmente, tende ao desgaste psicológico. Diante disso, o presente

estudo objetivou esclarecer a influência de fatores estressores na prevalência de doenças intestinais funcionais em estudantes de Medicina. Para isso, realizou-se um estudo observacional, descritivo, transversal com abordagem quantitativa, através de uma pesquisa aplicada. A pesquisa foi submetida e aprovada pelo CEP com o CAAE número 69149023.0.0000.5211. Coletaram-se os dados por formulário eletrônico (Google Forms[®]) entre os meses de junho e agosto de 2023, com posterior análise por ferramentas do Excel[®]. Participaram 164 discentes, com prevalência de 16,4% de doenças intestinais funcionais, como a Constipação Funcional (7%) e a Síndrome do Intestino Irritável (7%). Os portadores tinham, principalmente, entre 20 e 24 anos (44,4%), eram do sexo feminino (81,48%) e estavam no 8º período (25,9%). 55% dos participantes relatam o diagnóstico após ingressarem na faculdade e 66,7% afirmaram algum tratamento, 51% referiram certa piora sintomatológica em momentos delicados da graduação. A prevalência das DIF aumentou com o avançar do curso. Não foi possível associar a graduação médica e essas patologias. Cerca de 45,73% dos participantes possuíam doenças psiquiátricas, como ansiedade (29%) e ansiedade com depressão (8%). 36% receberam esse diagnóstico após início da graduação. O perfil socioepidemiológico foi semelhante ao supramencionado, porém decrescendo em prevalência ao longo do curso. Não foi possível avaliar o curso de Medicina como preditor de DIF. Encontrou-se correlação moderada entre as doenças intestinais funcionais e as psiquiátricas ($r=0,33$). Apesar disso, são necessárias mais pesquisas para elucidar os fenômenos funcionais intestinais e seus fatores associados na formação médica.

Palavras-chave: Doenças funcionais do cólon. Intestino. Faculdades de Medicina.

ABSTRACT

The first reports of Functional Intestinal Diseases date back to 1940. The characterization, according to the Rome IV criteria, encompasses 26

pathologies. Its etiology remains multifactorial, however, it has an important association with emotional disorders. And the medical university environment, especially, tends to be psychologically stressful. Therefore, the present study aimed to clarify the influence of stressors on the prevalence of functional intestinal diseases in medical students. For this, an observational, descriptive, cross-sectional study with a quantitative approach was used, using applied research. The research was submitted and approved by the CEP (CAAE 69149023.0.0000.5211). Data were collected using an electronic form (Google Forms®) between the months of June and August 2023, with subsequent analysis using Excel® tools. 164 students participated, with a prevalence of 16.4% of functional intestinal diseases, such as Functional Constipation (7%) and Irritable Bowel Syndrome (7%). Carriers were mainly between 20 and 24 years old (44.4%), were female (81.48%) and were in their 8th period (25.9%). 55% reported the diagnosis after entering college and 66.7% reported some treatment. 51% reported a certain worsening of symptoms at delicate moments during graduation. The prevalence of DIF increased as the course progressed. It was not possible to associate medical degree and these pathologies. Around 45.73% of participants had psychiatric illnesses, such as anxiety (29%) and anxiety with depression (8%). 36% received this diagnosis after starting their degree. The socio-epidemiological profile was similar to that mentioned above, but decreasing in prevalence throughout the course. It was not possible to evaluate the medical course as a predictor of DIF. A moderate correlation was found between functional and psychiatric intestinal diseases ($r=0.33$). Despite this, more research is needed to elucidate intestinal functional phenomena and their associated factors in medical training.

Keywords: Functional diseases of the colon. Intestine. Medical schools.

RESUMEN

Los primeros informes de Enfermedades Funcionales Intestinales datan de 1940. La caracterización, según los criterios de Roma IV, abarca 26

patologías. Su etiología sigue siendo multifactorial, sin embargo, tiene una asociación importante con trastornos emocionales. Y el ambiente universitario de medicina, especialmente, tiende a ser psicológicamente estresante. Por lo tanto, el presente estudio tuvo como objetivo aclarar la influencia de los factores estresantes en la prevalencia de enfermedades intestinales funcionales en estudiantes de medicina. Para ello se utilizó un estudio observacional, descriptivo, transversal con enfoque cuantitativo, utilizando investigación aplicada. La investigación fue presentada y aprobada por el CEP (CAAE 69149023.0.0000.5211). Los datos fueron recolectados mediante un formulario electrónico (Google Forms®) entre los meses de junio y agosto de 2023, con posterior análisis mediante herramientas Excel®. Participaron 164 estudiantes, con una prevalencia del 16,4% de enfermedades intestinales funcionales, como Estreñimiento Funcional (7%) y Síndrome de Intestino Irritable (7%). Los portadores tenían principalmente entre 20 y 24 años (44,4%), eran mujeres (81,48%) y se encontraban en el 8° período (25,9%). El 55% refirió el diagnóstico después de ingresar a la universidad y el 66,7% refirió algún tratamiento. El 51% refirió cierto empeoramiento de los síntomas en momentos delicados durante la graduación. La prevalencia de DIF aumentó a medida que avanzaba el curso. No fue posible asociar la carrera médica y estas patologías. Alrededor del 45,73% de los participantes padecían enfermedades psiquiátricas, como ansiedad (29%) y ansiedad con depresión (8%). El 36% recibió este diagnóstico luego de iniciar su carrera. El perfil socioepidemiológico fue similar al mencionado anteriormente, pero su prevalencia fue decreciente a lo largo del curso. No fue posible evaluar la evolución médica como predictor de DIF. Se encontró una correlación moderada entre enfermedades intestinales funcionales y psiquiátricas ($r=0,33$). A pesar de esto, se necesitan más investigaciones para dilucidar los fenómenos funcionales intestinales y sus factores asociados en la formación médica.

Palabras clave: Enfermedades funcionales del colon; Intestino; Escuelas de medicina.

INTRODUÇÃO

Os primeiros relatos de Doenças Funcionais Intestinais datam da década de 1940. Tratava-se de sintomas intestinais variáveis, em indivíduos aparentemente sem lesão estrutural. Os critérios mais aceitos entre os gastroenterologistas para caracterização desses distúrbios são os de Roma, cujo primeiro consenso ocorreu em 1988. O mais recente deles, Roma IV, foi lançado em 2016 e descreve 26 patologias funcionais (Wiley; Chang, 2018).

A relevância das doenças funcionais está relacionada à sua elevada prevalência. Dados de Vila et al. (2018) estipulam prevalência mundial de até 21%. Além disso, seu impacto é expressivo na redução da qualidade de vida dos pacientes. Por isso, estão fortemente associadas ao absenteísmo no trabalho, aos distúrbios do sono e aos elevados custos do tratamento ao sistema de saúde (Curró et al., 2016).

No cenário atual, as queixas funcionais compõem, ao menos, 30% das mencionadas nos consultórios de gastroenterologia. Nesse sentido, sua apresentação clínica é variável e o espectro pode incluir: dor e distensão abdominal, constipação, diarreia, plenitude precoce ou pós-prandial, náuseas e vômitos. As síndromes de maior destaque são: Síndrome do Intestino Irritável (SII), Dispepsia Funcional (DF) e Constipação Funcional (CF) (Black et al., 2020).

Todavia, os sintomas supramencionados são comuns a diversas outras patologias de causa orgânica. São exemplos: Doenças Inflamatórias Intestinais (DII), doença celíaca, úlcera péptica e outros. Porém, na maioria dos pacientes com doenças funcionais, não há anormalidades estruturais, o que realoca o paciente para as categorias de desordens funcionais (Black et al., 2020).

Habitualmente, os distúrbios funcionais do intestino não possuem fisiopatologia ou etiologia conhecida. Apesar disso, algumas alterações têm sido identificadas no eixo cérebro-intestino que possam justificar seu

surgimento. São exemplos: desarranjos motores, hipersensibilidade visceral e processamento anormal de sinais sensoriais (Karakan et al., 2021).

Segundo Talley (2020), é fundamental o estudo sobre possíveis gatilhos para o aparecimento dessas patologias. Dentre eles, a dieta desempenha papel crucial, já que os sintomas podem aparecer concomitantes às refeições. Entretanto, há outros: o tabagismo está associado à DF; as atopias e as doenças autoimunes, à SII e à DF. Além disso, podem surgir pós-enterites infecciosas, especialmente por *Salmonella*.

Por conta do eixo cérebro-intestino, as doenças funcionais guardam relação íntima com distúrbios psicológicos, especialmente ansiedade e depressão. Fora esses, Karakan et al. (2021) destacam: ataques de pânico, comportamento hipocondríaco e somatização. E o cenário de estresse psicológico, exacerbando ou precipitando os sintomas, pode ajudar a diferenciá-las das afecções orgânicas (Talley, 2020).

Sabendo que há lacunas epidemiológicas consideráveis entre as duas variáveis, questionou-se qual seria a prevalência de doenças intestinais funcionais em estudantes de Medicina de uma Instituição de Ensino Superior (IES) de Teresina, Piauí. Com este estudo, objetivou-se esclarecer a influência de fatores estressores na prevalência de doenças intestinais funcionais em estudantes de Medicina. Ainda, analisar a prevalência dessas patologias entre os estudantes de Medicina, elucidar seu desenvolvimento em indivíduos cursando essa graduação e relacionar a presença de doenças intestinais funcionais com transtornos mentais.

METODOLOGIA

Por envolver seres humanos, a pesquisa foi submetida, analisada e autorizada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), sob o número CAAE 69149023.0.0000.5211 (Anexo 1). Além disso, foi solicitada a autorização da IES para a realização da pesquisa, para a qual a resposta também foi

favorável. Após os procedimentos iniciais mencionados, a pesquisa teve início.

Todos os estudantes incluídos na pesquisa receberam, em seus celulares, o link de acesso ao questionário contendo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para concordarem ou não em participar da pesquisa. Após concordarem em participar da pesquisa, foram direcionados para o questionário.

Tratou-se de um estudo do tipo observacional, descritivo, transversal com abordagem quantitativa, realizado mediante pesquisa aplicada por questionário online, em uma IES de Teresina, Piauí, entre os meses de Junho e Agosto de 2023. Participaram da pesquisa estudantes de Medicina da IES particular escolhida como cenário do estudo, mediante os seguintes critérios de inclusão: idade a partir de 18 anos, cursando do 1º ao 8º período. Pessoas com deficiências intelectuais e com doenças intestinais orgânicas foram excluídas.

Todos os discentes incluídos na pesquisa receberam, em seus celulares, o link para acessar o questionário. Isso foi feito através de plataformas digitais, como o WhatsApp®. Na primeira seção, estava o TCLE. Após concordarem em participar, foram direcionados para a segunda seção do questionário. Caso o participante não aceitasse participar, não conseguia prosseguir para a próxima seção.

A coleta de dados aconteceu através do envio do link que possibilitou o acesso ao questionário (no Google Forms®), via plataformas digitais (WhatsApp®). O questionário realizado tinha perguntas relacionadas aos dados dos participantes (idade, sexo e período) e relativas à prevalência das doenças intestinais funcionais (tipo, tempo de início, tratamento prévio ou atual e associação da piora dos sintomas com eventos do curso de Medicina, inclusive para os que não possuem esse diagnóstico).

Além disso, foi questionado sobre afecções psiquiátricas, como transtornos de humor e de ansiedade. Não foi contabilizado o tempo para

responder às perguntas, ou seja, uma vez acessadas, não havia tempo limite para respondê-las. Porém, só puderam ser respondidos uma única vez. Os formulários não foram identificados com o nome dos participantes e não foram coletados e-mails.

Os dados foram organizados em gráficos e em tabelas e analisados mediante ferramentas do Excel[®]. A análise dos dados seguiu um padrão de prevalência de cada patologia ou sintoma, assim como da influência positiva ou negativa com os eventos acadêmicos mencionados no questionário. Também foram realizados testes estatísticos para elucidar se houve relação entre as variáveis.

Quando procura-se analisar o padrão comportamental de variáveis quantitativas, de forma conjunta, no mesmo objeto de estudo, os testes de correlação são muito úteis. Seu significado abrange confirmar que: quando o valor de uma variável aumenta, o valor de outra tende a aumentar; ou, inversamente, reduza-se progressivamente (Miot, 2018).

No presente estudo, a correlação do tipo linear foi utilizada para associar as doenças intestinais funcionais aos transtornos psiquiátricos. De acordo com o valor R de Pearson, a correlação pode ser classificada de nula a muito forte.

Além disso, para análise da influência dos fatores estressores sobre os sintomas intestinais funcionais, utilizou-se o teste variância (ANOVA – fator único). Optou-se por essa ferramenta, com o intervalo de confiança de 95%, pois caso seja significativa ($p < 0,05$), anula-se a hipótese da homogeneidade, que afirma que as médias dos fatores observados não diferem entre si (Pagotto et al., 2021).

Outro teste aplicado foi o de regressão linear. É uma técnica útil na análise do comportamento de uma variável (Moreira et al., 2020). Nesse sentido, buscou-se avaliar a interferência das doenças intestinais funcionais, assumindo como componente importante o momento do curso em que

os participantes estavam. O resultado é uma fórmula matemática associando as variáveis, que forma uma linha de tendência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados adquiridos com esse trabalho foram compilados e a partir deles, foi possível construir a Tabela 1 com o perfil socioepidemiológico dos participantes dessa pesquisa.

Tabela 1: Perfil socioepidemiológico dos graduandos de Medicina entrevistados, pertencentes a uma IES particular, dos períodos I ao VIII, de Teresina, Piauí, entre Junho e Agosto de 2023.

Variável	n	%
Idade		
15-19	21	13%
20-24	93	57%
25-29	16	10%
30-34	20	12%
35-39	12	7%
40-45	2	1%
Sexo		
Feminino	119	73%
Masculino	45	27%
Período		
1º e 2º	31	19%

3° e 4°	36	22%
5° e 6°	33	20%
7° e 8°	64	39%
Total	164	100

Fonte: dados da pesquisa, (2024).

A amostra deste estudo contou com a participação de 164 discentes do curso de Medicina de uma IES particular de Teresina, Piauí. Houve o predomínio de adultos jovens, entre 20 e 24 anos (53%), do sexo feminino (73%) e cursando, em média, entre o 7° e o 8° período (39%).

A análise dos dados foi organizada dissociada da sequência das perguntas do questionário. A Tabela 2 apresentada a análise por idade, sexo, período dos graduandos de Medicina que são portadores de doenças intestinais funcionais.

Tabela 2: Perfil socioepidemiológico dos graduandos de Medicina portadores de doenças intestinais funcionais, com e sem seguimento clínico, que cursam entre o I e VIII períodos, de uma IES de Teresina, Piauí, entre Junho e Agosto de 2023.

Variável	N	%
Idade		
15-19	3	11%
20-24	12	44%
25-29	2	7%
30-34	5	19%

35-39	4	15%
40-45	1	4%
Sexo		
Feminino	21	78%
Masculino	6	22%
Período		
1° e 2°	3	11%
3° e 4°	7	26%
5° e 6°	6	22%
7° e 8°	11	41%
Total	27	100%

Fonte: dados da pesquisa, 2024.

Observou-se a partir da Tabela 2, a prevalência de 16,4% de doenças intestinais funcionais entre os participantes da pesquisa. Quanto ao perfil socioepidemiológico dos pacientes portadores, percebeu-se a dominância de adultos jovens, entre 20 à 24 anos (44%), do sexo feminino (78%) e cursando, especialmente, entre o 7° e 8° períodos da graduação (41%).

A dominância jovem e feminina entre os portadores, neste estudo, é semelhante aos dados de Spillebout et al., 2019. Sabe-se que cada patologia funcional apresenta sua casuística, porém, algumas delas, como a SII, acometem bastante mulheres jovens. Já a constipação funcional apresenta-se mais nos extremos de idade, com alta prevalência na infância e na senilidade (Shin et al., 2019). Através do Gráfico 1, foi possível

avaliar a prevalência de doenças intestinais funcionais em alunos de Medicina no período de junho a agosto de 2023.

Gráfico 1: Prevalência de Doenças Intestinais Funcionais entre alunos de Medicina de uma IES particular de Teresina, Piauí, que cursam do I ao VIII períodos, entre junho e agosto de 2023.

Fonte: dados da pesquisa, 2024.

Nesta pesquisa, as DIF com maior destaque foram a Constipação Intestinal Funcional (7%) e a Síndrome do Intestino Irritável (7%). A Dispepsia Funcional, as Náuseas e Vômitos Funcionais e a Síndrome da Eructação ocuparam lugares semelhantes em prevalência (1%) (Gráfico 1). Não foram relatadas outras patologias funcionais pelos entrevistados além dessas.

Quanto à época do diagnóstico, 29,26% dos participantes receberam-no entre 1 e 3 anos, e 22% com menos de um ano. Quando questionados

acerca desse momento, 55% relataram-no posterior ao ingresso na faculdade. Sobre o seguimento clínico, 66,7% dos participantes diagnosticados afirmaram fazer ou já ter feito tratamento e 33,3% negaram intervenção terapêutica.

Na associação que este estudo objetivou elucidar, a que apresenta maior carga literária é a Síndrome do Intestino Irritável. Uma pesquisa transversal de Pedreiras *et. al* (2013), em Salvador, mostrou que 13,43% dos alunos de Medicina participantes apresentavam sintomas importantes para SII. Inclusive, também com dominância feminina (55,56%) e jovem (\pm 24,3 anos). E a maioria (77,78%), mesmo sintomática, negou diagnóstico médico de SII.

De forma semelhante, Muñoz *et. al* (2016) analisou as ocorrências de SII e de CF entre estudantes dos cursos da área da saúde. Foi visto, entre acadêmicos de Medicina, prevalências maiores que a do presente estudo: 14,6% dos participantes com CF e 22,1% com SII. Quanto às outras patologias relatadas, pela escassez de pesquisas associadas, percebeu-se limitação na comparação estatística com a literatura.

Em conjunto, o Gráfico 2 apresenta os resultados acerca da percepção (dos pacientes diagnosticados com DIF) de piora dos sintomas em momentos estressantes da graduação médica.

Gráfico 2: Percepção relatada de piora dos sintomas gastrointestinais em momentos estressantes do curso de Medicina, em pacientes portadores de DIF, de uma IES particular, dos períodos I ao VIII, entre junho e agosto de 2023.

Fonte: dados da pesquisa, (2024).

Observou-se relação de piora direta em 45% dos casos, 6% de piora relativa, 21% de nenhuma piora e, em 27% das vezes, não se conseguiu avaliar. Pelo teste de variância (ANOVA), percebe-se que os fatores estressores causam diferença na percepção dos sintomas ($p = 0,027$).

A percepção de piora sintomatológica diante de desafios cotidianos é bem descrita cientificamente. Sabe-se que o estresse mental pode contribuir não só para a gênese, mas também para a cronicidade e para a progressão das DIF (Taylley, 2020). Porém, como a amostra deste estudo foi limitada, não houve substrato suficiente para realizar testes estatísticos que relacionassem a piora do trânsito intestinal de forma objetiva.

Paralelamente, utilizando o teste de Correlação de Pearson, ao associar os distúrbios intestinais funcionais aos transtornos mentais, observou-se uma relação moderada ($r = 0,33$). Os percentuais estão descritos na Tabela 3. Entende-se que esse padrão segue a literatura já descrita, de que o eixo cérebro-intestino é fundamental na gênese e na progressão dessas enfermidades (Herregods, 2015).

Tabela 3: Percentuais dos alunos de medicina portadores de afecções mentais e intestinais funcionais, cursando do semestre I ao VIII, entre

junho e agosto de 2023.

Doenças	N	%
Com doenças funcionais intestinais	27	16%
Sem doenças funcionais intestinais	137	84%
Com doenças funcionais intestinais e psiquiátricas	17	10%
Com doenças psiquiátricas	75	45%
Sem doenças psiquiátricas	89	55%
Sem ambas	79	48%
Todos	164	100%

Fonte: dados da pesquisa, (2024).

Por outro lado, pela regressão linear entre os semestres da graduação e as doenças funcionais, percebeu-se que sua prevalência seguiu um padrão levemente ascendente (Gráfico 3). Em outras palavras, os participantes analisados no início do curso são mais saudáveis (mais perto de 3: “sem doença”), quando comparados aos que estão em semestres mais adiantados (mais longe de 3: “com doença, com/sem tratamento”).

Gráfico 3: Prevalência de Doença Intestinal Funcional (com e sem tratamento) segundo o período do curso de Medicina de uma IES particular, dos períodos I ao VIII, em Teresina, Piauí, entre Junho e Agosto de 2023.

Legenda:

Eixo Y – Doença Intestinal Funcional (diagnóstico e seguimento): 1 – Sim, e faço/já fiz tratamento; 2- Sim, mas não faço tratamento; 3- Não possuo.

Eixo X – Período do Curso matriculado: do 1 ao 8.

Fonte: dados da pesquisa, (2024).

Nesta pesquisa, não foi possível associar, estatisticamente, a graduação médica aos distúrbios intestinais funcionais. Por não envolver estudantes que não cursaram Medicina e, portanto, sem possibilidade comparativa, o estudo ficou comprometido. Pois, ao contrastar uma amostra com ela mesma, sempre haverá 100% de relação.

Na amostra analisada, a maioria (71%) não apresentou diagnóstico de distúrbios orgânicos do trato digestivo (Tabela 4). Entretanto, dos 29% dos participantes, sobressaem-se a DRGE, isoladamente, com 10%; a Intolerância à lactose, com 7%; e a combinação dessas, com 4%. Nas pesquisas relacionadas, a DRGE de fato se destaca entre os graduandos de Medicina (Silva et al., 2021).

Tabela 4: Prevalência de Doenças Gastrointestinais Orgânicas entre estudantes de Medicina de uma IES particular de Teresina, Piauí, dos períodos I ao VIII, entre os meses Junho e Agosto de 2023.

Doença Gastrointestinal Orgânica	n	%
Doença do Refluxo Gastroesofágico	16	10%
Doença do Refluxo Gastroesofágico, Doença Inflamatória Intestinal	1	1%

Doença do Refluxo Gastroesofágico, Gastrite por H Pylori, Intolerância à lactose, Doença Inflamatória Intestinal	1	1%
Doença do Refluxo Gastroesofágico, Intolerância à lactose	7	4%
Doença do Refluxo Gastroesofágico, Intolerância à lactose, Esofagite Eosinofílica	1	1%
Doença Inflamatória Intestinal	4	2%
Gastrite por H Pylori	4	2%
Gastrite por H Pylori, Intolerância à lactose	1	1%
Gastrite por H Pylori, Intolerância à lactose, Doença Inflamatória Intestinal	1	1%
Intolerância à lactose	11	7%
Não possui	117	71%
Total	164	100%

Fonte: dados da pesquisa, (2024).

Um estudo realizado por Silva et al. (2021) evidenciou alta prevalência de sintomas de DRGE entre estudantes de Medicina do estado do Maranhão. Inclusive com dados superando a população geral. E com apresentações típicas (como regurgitação ácida, 12,6% e pirose 16,3%) e atípicas (como tosse 16,3% e rouquidão 4,7%). No Tocantins as estatísticas evidenciaram presença de pirose semanal em até 47,3% dos entrevistados (Meireles et al, 2014).

As doenças supramencionadas, como a DRGE, são classificadas como doenças orgânicas, isto é, com causa estrutural definida. Apesar disso, semelhante às doenças funcionais, os fatores emocionais podem influenciar no seu processo de desenvolvimento. Ainda, pode haver sobreposição de doenças funcionais aos distúrbios orgânicos, como a Dispepsia Funcional e a DRGE (Herregods 2015; Pimentel, 2019).

Paralelamente, em relação aos transtornos psiquiátricos, os participantes sabidamente enfermos representaram parte expressiva da amostra – 45,73%. No perfil descritivo desses estudantes, disposto na Tabela 5, a maioria era adulto jovem (56% tinham entre 20-24 anos), do sexo feminino (84%) e cursava os dois anos do ciclo clínico (58% estavam matriculados entre o 5º ao 8º período, média: 6º).

Tabela 5: Perfil socioepidemiológico dos acadêmicos entrevistados portadores de transtornos psiquiátricos, com e sem seguimento clínico, em uma IES de Teresina, Piauí, entre os meses de Junho e Agosto de 2023.

Variável	n	%
Idade		
15-19	11	15%
20-24	42	56%
25-29	9	12%

30-24	8	11%
35-39	5	7%
40-45	2	3%
Sexo		
Feminino	63	84%
Masculino	12	16%
Período		
1º e 2º	17	23%
3º e 4º	15	20%
5º e 6º	19	25%
7º e 8º	12	16%
Total	75	100%

Fonte: dados da pesquisa, (2024)

Nesta pesquisa, as patologias psiquiátricas mais evidentes foram, em ordem decrescente: o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG – 29%), isoladamente, o TAG combinado ao Transtorno Depressivo (8%) e o Transtorno Depressivo isolado (5%). Quando questionados acerca do momento do diagnóstico, 36% afirmaram tê-lo recebido após o ingresso na faculdade de Medicina o que está representado na Tabela 6.

Tabela 6: Prevalência de Distúrbios Psiquiátricos e de seus subtipos entre estudantes de Medicina, dos períodos I ao VIII, de uma IES particular de Teresina, no Piauí, entre os meses Junho e Agosto de 2023.

Distúrbio psiquiátrico	N	%
Transtorno de Ansiedade Generalizada	47	29%
Transtorno de Ansiedade Generalizada e outros	6	4%
Transtorno Depressivo	5	3%
Transtorno Depressivo + Transtorno de Ansiedade Generalizada	13	8%
Outros	2	1%
Nenhum	91	55%
Total	164	100%

Fonte: dados da pesquisa, (2024)

Essas patologias parecem acometer globalmente os acadêmicos de Medicina. Um estudo egípcio, com 700 alunos, evidenciou 73% de prevalência de ansiedade e 65% de depressão (Fawzy e Hamed, 2017). No Brasil, Sacramento *et. al* (2021), evidenciaram, em 35,5% dos participantes o diagnóstico de ansiedade e, em 32,8%, o de depressão nessa população.

Entende-se que discentes de medicina estão mais sujeitos a estados psicológicos mais precários, se comparados às pessoas da mesma idade. São elencados os “sentimentos de solidão” e o “de ser moralmente desrespeitado” como fatores associados. Ainda, a separação do núcleo

familiar, pois no Brasil é comum a migração dos discentes para outras regiões em detrimento da graduação (Ribeiro et al.,2020).

Assim como neste trabalho, a ocorrência desses distúrbios segue a prevalência maior no sexo feminino. Porém, em relação às variações de distribuição de acordo com o estágio do curso, os estudantes dos dois anos clínicos compuseram a maior parte do escore afetado. Segundo a literatura, os anos pré-clínicos têm menos escores depressivos que o restante (Fawzy e Hamed, 2017).

O Gráfico 3 traz uma regressão feita entre distúrbios psiquiátricos e os períodos (1 a 8) de Medicina. Observou-se que a linha de tendência se aproxima do número 3 (sem doença) à medida que os semestres passam. Em outras palavras, discentes de períodos mais avançados apresentam uma ligeira diminuição da prevalência de distúrbios psiquiátricos, se comparados aos dos primeiros anos da graduação.

Gráfico 3: Prevalência de Distúrbio Psiquiátrico (com e sem tratamento) segundo período do curso de Medicina, de uma IES particular, entre os períodos I ao VIII, em Teresina, Piauí, entre os meses de Junho e Agosto de 2023.

Legenda:

Eixo Y – Distúrbio psiquiátrico (diagnóstico e seguimento): 1 – Sim, e faço/já fiz tratamento; 2- Sim, mas não faço tratamento; 3- Não possuo.

Eixo X – Período do Curso matriculado: do 1 ao 8.

Fonte: dados da pesquisa, (2024).

Nesse cenário, são muitas as hipóteses acerca da causalidade do fenômeno mencionado. Brunfentrinke (2021) destacou, nos primeiros anos: as avaliações geralmente frequentes e superpostas que requerem estudo contínuo de conteúdos novos excessivos e a limitação do tempo por pressões do curso comumente interfere nas oportunidades de lazer e interação com familiares e amigos.

Porém, a autora supramencionada defende que cada fase da graduação guarda sua forma de impacto mental específico. Além dos primeiros anos, posteriormente, seria o sofrimento de pacientes e familiares e as atitudes, por vezes ambíguas, de profissionais no cotidiano. E, ao final, os fatores são compostos pela responsabilidade durante os plantões e pelos pacientes e o estresse com as provas para a Residência Médica (Brunfentrinke, 2021).

Uma pesquisa conduzida por Costa et al. (2020) traz outra perspectiva. Aparentemente, os estudantes dos primeiros anos de fato são sobrecarregados teoricamente, mas, parece haver um mecanismo adaptativo. Sugerem o desenvolvimento de estratégias pessoais para conviver com os fatores estressantes, com maior resistência ao longo do tempo e queda das prevalências posteriormente.

Nos gráficos de distribuição, os padrões parecem seguir direções opostas. Sobre as doenças intestinais, a linha de tendência parece se distanciar do estado saudável, à medida que os períodos avançam; já nos transtornos psiquiátricos, parece se aproximar. Poderia ser reflexo da tolerância mental ao estresse crônico, defendida por Costa et al. (2020), com escape para desenvolvimento de novas patologias funcionais?

Destinou-se a última pergunta do questionamento aos participantes sabidamente hígidos, para distúrbios psiquiátricos e para intestinais. Buscou-se avaliar o percentual de distribuição de sintomas durante momentos estressantes da graduação. Na pergunta, foram colocados, em

conjunto, como exemplos: o OSCE (tradução do inglês *Objective, Structured, Clinical Examination*), as provas, os seminários e outros. As respostas estão elencadas no Gráfico 4.

Gráfico 4: Distribuição de sintomas aferidos durante momentos estressantes da graduação de Medicina, em participantes hígidos, de uma IES particular, que cursam, entre o I e o VIII períodos, em Teresina, Piauí, entre os meses de Junho e Agosto de 2023.

Fonte: dados da pesquisa, (2024).

Percebeu-se que, mesmo em discentes sem o diagnóstico de doenças intestinais funcionais ou de transtornos psicológicos, os sintomas dessas patologias estão altamente presentes em momentos delicados da faculdade de acordo com os itens do Gráfico 4. Destacaram-se: a ansiedade (76,2%), os distúrbios do sono (62,8%), a diarreia (37,2%), a tristeza ou a melancolia (31,7%) e a dor abdominal (29,9%).

As altas prevalências aqui encontradas de sintomas psiquiátricos e intestinais funcionais, em estudantes sem diagnóstico, não dissonam da literatura, como supramencionado. Arelado a isso, há o subdiagnóstico das DIF, possivelmente pelo mecanismo fisiopatológico complexo e pela sobreposição à outras patologias (Fernandes, 2022; Pedreiras et al., 2013).

Em acréscimo, convém salientar algumas limitações desta pesquisa. Entre elas, a composição da amostra. Entende-se que as possibilidades estatísticas poderiam ser diferentes, se tivessem sido utilizadas casuísticas mais variadas. Ademais, o tipo de estudo transversal não acompanha os estudantes ao longo da graduação, impossibilitando o detalhamento de relação causal mais fidedigna. A exclusão dos alunos do internato (9º ao 12º períodos) provavelmente também impactou na limitação desse estudo.

CONCLUSÃO

Encontrou-se influência significativa dos fatores estressores nos sintomas de doenças intestinais funcionais em estudantes de Medicina. Porém, houve baixa prevalência de doenças intestinais funcionais na amostra analisada. Contudo, entre os portadores, predominaram jovens, do sexo feminino, com diagnóstico após o ingresso na graduação e matriculados em períodos avançados. Não foi possível associar seu desenvolvimento ao curso de Medicina. Em adição, encontrou-se correlação moderada entre as doenças intestinais e as psiquiátricas.

Diante do exposto, entende-se que são necessárias mais pesquisas para elucidar os fenômenos funcionais intestinais e os fatores associados na academia médica. Assim como o direcionamento de políticas internas na IES, com o intuito de valorizar a ocorrência das patologias funcionais na graduação e acolher os estudantes afetados.

REFERÊNCIAS

BALLOU, Sarah; KEEFER, Laurie. Psychological Interventions for Irritable Bowel Syndrome and Inflammatory Bowel Diseases. *Clinical and Translational Gastroenterology*, v. 8, n. 1, 2017.

BLACK, Christopher J. et al. Functional gastrointestinal disorders: advances in understanding and management. *The Lancet*, v. 396, n. 10263, p. 1664-1674, nov. 2020. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(20\)32115-2](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(20)32115-2). Acesso em: 11 Out. 2022.

BRUNFENTRINKER, Camila; GOMIG, Regina Pinho; GROSSEMAN, Suely. Prevalência de empatia, ansiedade e depressão, e sua associação entre si e com gênero e especialidade almejada em estudantes de medicina.

Revista Brasileira de Educação Médica, v. 45, n. 3, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v45.3-20210177>. Acesso em: 18 out. 2023.

COELHO, Luiz Gonzaga Vaz et al. IVTH BRAZILIAN CONSENSUS CONFERENCE ON HELICOBACTER PYLORI INFECTION. Arquivos de Gastroenterologia, v. 55, n. 2, p. 97-121, 16 abr. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0004-2803.201800000-20>. Acesso em: 11 Out. 2022.

COSTA, Deyvison Soares da et al. Sintomas de Depressão, Ansiedade e Estresse em Estudantes de Medicina e Estratégias Institucionais de Enfrentamento. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 44, n. 1, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v44.1-20190069>. Acesso em: 13 Nov.2022

CURRÒ, Diego et al. Probiotics, fibre and herbal medicinal products for functional and inflammatory bowel disorders. British Journal of Pharmacology, v. 174, n. 11, p. 1426-1449, 25 out. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/bph.13632>. Acesso em: 18 out. 2023.

DROSSMAN DA. Functional Gastrointestinal Disorders: History, Pathophysiology, Clinical Features, and Rome IV. Gastroenterology. 2016;150:1262-79.e2.

Disponível em: doi.org/10.1053/j.gastro.2016.02.03210. Acesso em: 5 Set.2023.

ENCK, Paul et al. Functional dyspepsia. Nature Reviews Disease Primers, v. 3, n. 1, 3 nov. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.81>. Acesso em: 3 Out. 2022.

FAWZY, Mohamed; HAMED, Sherifa A. Prevalence of psychological stress, depression and anxiety among medical students in Egypt. Psychiatry Research, v. 255, p. 186-194, set. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.05.027>. Acesso em: 13 Nov.2022.

FERNANDES, Márcia Astrês et al. Prevalence of anxious and depressive symptoms in college students of a public institution. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 71, suppl 5, p. 2169-2175, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0752>. Acesso em: 18 out. 2023.

FERREIRA, Juliana Carvalho; PATINO, Cecilia Maria. What does the p value really mean? *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 41, n. 5, p. 485, out. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1806-37132015000000215>. Acesso em: 18 out. 2023.

FORD, Alexander C. et al. Efficacy of psychotropic drugs in functional dyspepsia: systematic review and meta-analysis. *Gut*, v. 66, n. 3, p. 411-420, 13 nov. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/gutjnl-2015-310721>. Acesso em: 18 out. 2023.

HERREGODS, T. V. K.; BREDENOORD, A. J.; SMOUT, A. J. P. M. Pathophysiology of gastroesophageal reflux disease: new understanding in a new era. *Neurogastroenterology & Motility*, v. 27, n. 9, p. 1202-1213, 5 jun. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/nmo.12611>. Acesso em: 18 out. 2023.

HYAMS JS, Di Lorenzo C, SAPS M, SHULMAN RJ, STAIANO A, van Tilburg M. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Child/Adolescent. *Gastroenterology*.2016;150:1456-68.e2.Disponível em: doi.org/10.1053/j.gastro.2016.02.015. Acesso em: 20 Set.2023.

KARAKAN, Tarkan et al. Gut-Brain-Microbiota Axis: Antibiotics and Functional Gastrointestinal Disorders. *Nutrients*, v. 13, n. 2, p. 389, 27 jan. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/nu13020389>. Acesso em: 18 out. 2023.

LORESTANI, Shima et al. Evaluation of glutathione reductase activity in colon tissue of patients with irritable bowel syndrome. *Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation*, v. 42, n. 2, p. 195-198, 1 jun. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1515/hmbci-2020-0041>. Acesso em: 5 out. 2022.

MEIRELES, Lais De Souza et al. Prevalência e fatores agravantes do sintoma de refluxo gastroesofágico em estudantes de medicina da Universidade Federal do Tocantins. *Scientia Medica*, v. 24, n. 3, p. 274, 13 ago. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.15448/1980-6108.2014.3.15381>. Acesso em: 7 set. 2023.

MIOT, H. A. Análise de correlação em estudos clínicos e experimentais. *Editorial • J. Vasc. Bras., Botucatu (SP)*, v. 17, n. 4, out. 2018 DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.1590/1677-5449.174118>. Acesso em: 1 out.

2023.

MUÑOZ, Rilva Lopes de Souza et al. Constipação intestinal e fatores associados em estudantes universitários da área de saúde. SALUSVITA, Bauru, v. 35, n. 3, p. 351-366, 2016.

PACHECO, João P. et al. Mental health problems among medical students in Brazil: a systematic review and meta-analysis. Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 39, n. 4, p. 369-378, 31 ago. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1516-4446-2017-2223>. Acesso em: 7 out. 2023.

PAGOTTO, L. G.; RODRIGUES, J.; HENRIQUE, F. H.; POMPEU JUNIOR, J.; BLUMER, S. Análise de variância e testes de médias: um estudo aplicado em experimentos com variedades de algodoeiro e seleções de citrumelo / Analysis of variance and means tests: a study applied in experiments with cotton varieties and citrumelo selections. Brazilian Applied Science Review, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 1287-1296, 2021. DOI: 10.34115/basrv5n3-001. Disponível em: <https://doi.org/10.34115/basrv5n3-001>. Acesso em: 26 nov. 2023.

PEDREIRA, Marcela. PREVALÊNCIA DE SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL EM ESTUDANTES DE MEDICINA. In: PEDREIRA, Marcela. Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria. Salvador: [s. n.], 2013. Disponível em: <http://www.revneuropsiq.com.br>. Acesso em: 10 set. 2023.

RIBEIRO, Christiane Fernandes et al. Prevalence of and Factors Associated with Depression and Anxiety in Brazilian Medical Students. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 44, n. 1, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v44.1-20190102.ing>. Acesso em: 10 set. 2022.

SACRAMENTO, Bartira Oliveira et al. Sintomas de ansiedade e depressão entre estudantes de medicina: estudo de prevalência e fatores associados. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 45, n. 1, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v45.1-20200394>. Acesso em: 13 Nov. 2022.

SANTOS, Ivanna Beserra. Contagem de eosinófilos na segunda porção duodenal em pacientes com dispepsia funcional. 2019. Tese (Doutorado em Ciências em Gastroenterologia) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. doi:10.11606/T.5.2020.tde-29012020-110930. Acesso em: 11 Out.2022.

SHIN, Jeong Eun. Pharmacological treatment of chronic constipation:

focused on oral laxatives. *Journal of the Korean Medical Association*, v. 61, n. 1, p. 57, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.5124/jkma.2018.61.1.57>.

Acesso em: 11 Out.2022.

SHIN, Jeong Eun; PARK, Kyung Sik; NAM, Kwangwoo. Chronic Functional Constipation. *The Korean Journal of Gastroenterology*, v. 73, n. 2, p. 92, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.4166/kjg.2019.73.2.92>. Acesso em: 11 Out. 2022.

SILVA, Wianne Santos et al. Dispepsia Funcional: um estudo epidemiológico e clínico. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 13, p. e498101321618, 19 out. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i13.21618>. Acesso em: 11 Out.2022.

SPILEBOUT, A. et al. Mental health among university students with eating disorders and irritable bowel syndrome in France. *Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique*, v. 67, n. 5, p. 295-301, set. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.respe.2019.04.056>. Acesso em: 18 Out. 2022.

TALLEY, Nicholas J. What Causes Functional Gastrointestinal Disorders? A Proposed Disease Model. *The American Journal of Gastroenterology*, v. 115, n. 1, p. 41-48, jan. 2020. Disponível em:

<https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000000485>. Acesso em: 11 Out.2022

VAN OUDENHOVE L, CROWELL MD, DROSSMAN DA, HALPERT AD, KEEFER L, LACKNER JM, et al. Biopsychosocial Aspects of Functional Gastrointestinal Disorders. *Gastroenterology*.2016;150:1355-67. Disponível em: doi.org/10.1053/j.gastro.2016.02.027. Acesso em: 5 Set.2023.

VICH VILA, Arnau et al. Gut microbiota composition and functional changes in inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome. *Science Translational Medicine*, v. 10, n. 472, p. eaap8914, 19 dez. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.aap8914>. Acesso em: 20 Out.2022

WILEY, John W.; CHANG, Lin. Functional Bowel Disorders.

Gastroenterology, v. 155, n. 1, p. 1-4, jul. 2018. Disponível em:

<https://doi.org/10.1053/j.gastro.2018.02.014>. Acesso em: 3 Nov.2022.

- ¹ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4096-7956>, Centro Universitário Unifacid Wyden, Brasil E-mail: yasminsoaresfelix@gmail.com;
- ²ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8084-5964>, Centro Universitário Unifacid Wyden, Brasil E-mail: mayaralcoelho@gmail.com;
- ³ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5889-8149>, Centro Universitário Unifacid Wyden, Brasil E-mail: vieira_conceicao@yahoo.com.br;
- ⁴ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7025-3845>, Centro Universitário Unifacid Wyden, Brasil, E-mail: cantinhojr@hotmail.com;
- ⁵ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1960-9647>, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, E-mail: alice_lima_@hotmail.com;
- ⁶ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-9159-5964>, Centro Universitário Unifacid Wyden, Brasil, E-mail: dgiarola6@gmail.com
- ⁷ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1685-5658>, Centro Universitário Unifacid Wyden, Brasil, E-mail: professoraklegea@gmail.com;;
- ⁸ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9996-0850>. Centro Universitário Unifacid Wyden, Brasil. E-mail: suelymelo6@gmail.com;
- ⁹ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2882-5277>.v Centro Universitário Unifacid Wyden, Brasil. E-mail: dracaroline.pediatra@gmail.com

ANEXOS

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: PREVALÊNCIA DE DOENÇAS INTESTINAIS FUNCIONAIS EM ESTUDANTES DE MEDICINA DE UMA FACULDADE DE TERESINA, PIAUÍ

Pesquisador: CAROLINE NOGUEIRA PARANHOS

Área Temática:

Versão: 3

CAAE: 69149023.0.0000.5211

Instituição Proponente: Faculdade Integral Diferencial - FACID

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.127.036

Apresentação do Projeto:

Os primeiros relatos de Doenças Funcionais Intestinais datam de cerca de 75 anos atrás. Tratavam-se de sintomas intestinais variáveis, em indivíduos aparentemente sem lesão orgânica. Atualmente, entende-se a forte relação dessas disfunções com distúrbios emocionais. Entende-se o ambiente universitário, especialmente o de medicina, marcado por estresse psicológico e físico. Diante disso, o presente trabalho objetiva, de forma geral, avaliar a prevalência de doenças intestinais funcionais em estudantes de medicina de uma faculdade em Teresina - PI. De forma específica, analisar o perfil sócio epidemiológico do estudante de medicina portador de doenças funcionais do intestino e relacionar a presença de doenças intestinais funcionais com transtornos mentais. Trata-se de um estudo transversal, descritivo, epidemiológico e clínico, efetuado mediante formulário, realizado com estudantes de medicina do Centro Universitário Integral Diferencial (UNIFACID | IDOMED). Espera-se, com esse estudo, conseguir avaliar a prevalência de

Endereço: Rua Veterinário Bugge Brito, n. 1304.
Bairro: Horto Florestal CEP: 64.052-410
UF: PI Município: TERESINA
Telefone: (86)3216-7524 Fax: (86)3216-7948 E-mail: capfacid@facid.edu.br

Continuação do Parecer: 6.127.036

doenças

Intestinais funcionais em estudantes de medicina de uma faculdade em Teresina, Piauí. Além de analisar o perfil sócio epidemiológico desse estudante e de relacionar a presença dessas doenças com transtornos mentais. Assim como enriquecer, com informações científicas, o tema, já que há poucos estudos sobre e nenhum publicado no Brasil.

Objetivo da Pesquisa:

Adequados a metodologia e relevantes

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Coerentes com a pesquisa

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Pesquisa relevante e bem justificada

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Presentes

Recomendações:

sem considerações

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Não apresenta óbices éticos

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P ROJETO_2050389.pdf	02/06/2023 13:41:02		Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	tcleassinado.pdf	02/06/2023 13:40:47	CAROLINE NOGUEIRA PARANHOS	Aceito
Outros	encaminhamentocep.pdf	02/06/2023 13:40:30	CAROLINE NOGUEIRA PARANHOS	Aceito

Endereço: Rua Veterinário Bugija Brito, n. 1354.
 Bairro: Horto Florestal CEP: 64.052-410
 UF: PI Município: TERESINA
 Telefone: (86)3216-7924 Fax: (86)3216-7948 E-mail: cepfacid@facid.edu.br

Continuação do Parecer: 6.127.036

Projeto Detalhado / Brochura Investigador	projetotoc1.pdf	19/05/2023 18:13:38	CAROLINE NOGUEIRA PARANHOS	Aceito
Outros	curriculocaroline.pdf	19/05/2023 18:05:36	CAROLINE NOGUEIRA PARANHOS	Aceito
Outros	curricioyasmin.pdf	19/05/2023 18:05:17	CAROLINE NOGUEIRA PARANHOS	Aceito
Outros	questionario.pdf	19/05/2023 18:02:23	CAROLINE NOGUEIRA PARANHOS	Aceito
Cronograma	cronograma.pdf	19/05/2023 18:00:47	CAROLINE NOGUEIRA PARANHOS	Aceito
Orçamento	orcamento.pdf	19/05/2023 18:00:06	CAROLINE NOGUEIRA PARANHOS	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	localdepesquisa.pdf	04/04/2023 17:37:41	CAROLINE NOGUEIRA PARANHOS	Aceito
Folha de Rosto	FROSTO.pdf	04/04/2023 17:36:42	CAROLINE NOGUEIRA PARANHOS	Aceito
Declaração de Pesquisadores	declaracpesquisadores.pdf	04/04/2023 17:36:15	CAROLINE NOGUEIRA PARANHOS	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

TERESINA, 19 de Junho de 2023

Assinado por:

Naldiana Cerqueira Silva
(Coordenador(a))

Endereço: Rua Veterinário Bugija Brito, n. 1354.
Bairro: Horto Florestal CEP: 84.052-410
UF: PI Município: TERESINA
Telefone: (86)3216-7924 Fax: (86)3216-7948 E-mail: cefacid@facid.edu.br

Página 11 de 13

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”.

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto

é um método

bibliométrico

para avaliar a

importância de

periódicos

científicos em

suas respectivas

áreas. Uma

medida que

reflete o número

médio de

citações de

artigos

científicos

publicados em

determinado

periódico, criado

por Eugene

Garfield, em que

os de maior FI

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil